

BUZUL TÜRLERİ VE GEOLOJİK ÇALIŞMALARI

Akhmedova Farzonabegim Saidulla kızıdır

Kokan Devlet Pedagoji Enstitüsü Öğrencisi

araştırma danışmanı: Abdunazarov Lutfullo Mamanovich

Kokan Devlet Pedagoji Enstitüsü Doçenti

Soyut. Bu yazıda buzul, kar çizgisi, kriyolitozondan bahsediliyor ve kar-ocağı-buz yada buz oluşumu ve buzul altı erime süreçleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca yazıda buzun türleri ve yaptıkları jeolojik çalışmalar da anlatılıyor.

Annotation. This article is about ice, snow line, cryolithozone, as well as information about the processes of snow-firn-ice, that is ice formation, under-ice erosion. The article also discusses the types of glaciers and the geological work they perform.

Аннотации. Эта статья про лед, снежная линия и криолитозону, и ны можете узнать о процессах снег-фирн-лед то есть, образование льда, ледниковая эрозия. В статье также рассматриваются типы ледников и геологические работы, которые они выполняют.

Anahtar kelimeler: buzullaşma, kar çizgisi, firin, kar-firin-buz süreci, kriyolitozon, kıtasal buzullar, dağ buzulları, vadi buzulları, buzul altı ayrışma, abartı.

Key words: Glacier, snow line, snow-firn-ice process, firn, cryolithozone, continental glaciers, mountain glaciers, valley glaciers, under-ice erosion, excretion.

Ключевые слова: ледник, снежная линия, снежно-фирново ледяной процесс, фирн, криолитозона, континентальные ледники, горные ледники, долина ледников, подледная эрозия, экскреция.

Giriş. Katı atmosferik yağışların birikmesi ve dönüşmesi sonucu yer yüzeyinde oluşan doğal kristalli maddelere buz veya buzul denir.

Buzullar, Dünya yüzeyinde, yere düşen yıllık kar miktarının, eriyen veya buharlaşan yıllık yağış miktarını aştığı alanlarda oluşur. Kalıcı buzla kaplı alan, kara yüzeyinin yaklaşık %11'dir. Yerküredeki tüm buzlar kara yüzeyine eşit olarak dağılsaydı, kalınlığı 182 cm olurdu. Eğer erirse, dünya okyanusunun su seviyesi 66.3 m'ye yükselecek.

Yıl karının erimeme sınırı, yani karın biriktiği ve buzulların oluştuğu yüksekliğin alt sınırına kar çizgisi denir. Kutup bölgelerinde kar çizgisi deniz seviyesine iner. Bu nedenle kutup bölgelerinde Antarktika anakarası ve Arktik Okyanusu'ndaki adaların kıyı toprakları da buzla kaplıdır. Kar çizgisinin sınırında, düşen kar miktarı eriyen kar miktarına eşittir. Kar, kar çizgisinin üzerinde birikir. Çünkü buraya düşen kar miktarı eriyen kar miktarından fazladır. Yüksek sıcaklıklardan dolayı düşen karların tamamı eridiği için kar, kar çizgisinin altında birikmez. Kar çizgisinin üzerinde, orada biriken ve yoğunlaşan kardan ateş ve buzullar oluşur, yani kar-firin-buz süreci gerçekleşir.

Negatif bir sıcaklığa sahip olan ve yer altı buz ve toprakların mevsimsel donma alanlarına sahip olan yer kabuğunun üst kısmına kriyolitozon denir.

Dünyadaki toplam buz ve buz örtüsü alanı 16,2 milyon.km² olup, 30 dk.km³ tatlı su rezervi bulunmaktadır. Bu, dünya yüzeyindeki tatlı suyun %68,7'sidir. Orta Asya dağlarındaki buzulların alanı, 2.244 km³ tatlı su içeren 18.000 km²'dir. Bu, Azak Denizi'nin suyundan 7,5

kat daha fazla. Dünyadaki buzullar şu şekilde yer almaktadır: Antarktika 13.000.000 km², Arktik ve Grönland 2.000.000 km², Asya 131.300 km², Amerika 85.500 km², Avrupa (İzlanda ile) 20.500 km², Okyanusya (Yeni Gine ve Yeni Zelanda ile) 1.0 bin km². Yukarıdaki verilerden de görülebileceği gibi, yüzey buzunun %87'si Antarktika'da bulunuyor.

Dünya üzerindeki buzulların alanı %100 dersek, bundan dolayı %99,5'i kutup bölgelerindeki buzullara, %0,5'i ise dağlardaki buzullara karşılık gelmektedir.

Ana bölüm. Dünyadaki tüm buzullar, şekillerine ve hareketlerinin doğasına göre üç gruba ayrılır. Bunlar: kıta buzulları veya örtü buzulları, dağ buzulları ve vadi buzullarıdır.

Kıtasal buzullar kutup bölgelerinde dağılmıştır, dağları, ovaları ve ovaları kaplarlar. Bunun nedeni kutuplarda ve kutup çevresinde sıcaklığın yıl boyunca çok düşük olmasıdır. Kalıcı ve geçici buz örtüsünün toplam alanı 113 milyon km²'dir Buzulların kapladığı en büyük alan Arktik Okyanusu, alanı 12,6 milyon km², en büyük kıtasal buz alanı Antarktika'dadır - 13,4 milyon km².

Dağ buzulları, anakara buzullarından çok daha küçüktür ve farklı şekillere sahiptir. Dağlarda buzulların oluşma nedeni yağış miktarının artması ve sıcaklığın düşmesidir. Dağ buzullarının şekli esas olarak dağların topografyasına bağlıdır. Genellikle dağ vadilerinin ve çöküntülerin üst kısımlarını işgal ederler. Orta Asya'daki en uzun dağ buzulu, Pamir'deki (Bilimler Akademisi sıradağları) Fedchenko'dur, 77 km uzunluğunda, 2-5 km genişliğinde, toplam alanı 830-990 km²: Tianshan Dağları'nın Galaba-Khontangri dağ kavşağında bulunan Inelchik Buzulun uzunluğu 65 km'dir.

Alpler'deki en büyük buzul, 26,8 km uzunluğunda ve 790 m kalınlığındaki Büyük Alech buzuludur. İzlanda'daki Vatna-jogul buzulunun kalınlığı 1036 m, dağ buzullarının kalınlığı genellikle 200-400 m'dir.

Vadi buzulları, dağlardaki en büyük buzulları oluşturur. Nehir vadilerinin üst kısımlarında bulunurlar. Vadi buzulları basit (Alp tipi) ve karmaşık veya çıkıntılıdır (Himalaya tipi). Tipik bir vadi buzulu, tek bir buzul akıntısından oluşur. Bazen birkaç buzul bir araya gelerek bir sırt veya ağaç şeklinde bir buzul oluşturur. Bu durumda, iki sıradağ arasındaki ana buzul, her iki taraftan küçük buzullarla birleştirilir.

Bazen vadi buzullarının bir kısmının parçalanması ve çığ düşmesi sonucu bir buzul oluşur. Bu tür buzullara yeni oluşan buzullar denir.

Bir buzul esas olarak üç tür jeolojik çalışma gerçekleştirir:

1. Kayaları aşındırır.
2. Ezilmiş kayaları taşır (küçük kumdan büyük kayalara).
3. Buz getirdiği kayaları kaplar. Bu süreçlerin bir kompleksi, dağlık bölgelerdeki buzulların aktivitesinde görülebilir.

Gündüzleri ısınma ve geceleri soğuma gibi bir buzul çevresindeki ani sıcaklık değişimleri, don erozyonu adı verilen kayaların aşınmasına neden olur. Buzun üzerindeki su buz çatlaklarından geçerek içindeki donar, buzun hacmi genişler ve buzun altındaki zemin aşınır. Buna buzul altı ayrışma denir. Buzul kütesinin basıncı (1m³ buz - 920kg) da çok fazla erozyon işi yapar. O toprağı saban gibi oyar, değirmendeki kayaları oyar. çıktığı gibi ezin. Yeryüzünde büyük çukurlar oluşturur.

Buzulun bu tür çalışmasına hiddet denir.

Böylece buzullar kayanın parçalanmasına neden olur.

Sonuç olarak, buzulların karın yoğunlaşmasıyla oluşan ateşten oluştuğunu söyleyebiliriz. Buzulların çoğu kutup bölgelerinde bulunur. Buzullar, şekillerine ve

hareketlerinin dođasına bađlı olarak kıtasal, dađ ve vadi buzullarına ayrılır.

Buzullar temel olarak 3 tür jeolojik çalışma gerekleřtirir. Bunlar; kayanın aşındırılması, aşınan kayanın taşınması ve beraberinde getirilen kayanın ökelmesidir.

Referanslar:

1. Baratov P., Sultanova N.B. UMUMIY YER BILIMI "INFO CAPITAL GROUP" TOSHKENT 2018
2. A.X.Jo'liev, A.Soatov, P.Yusupov Geologiya asoslari Toshkent 2001
3. B.T.Toshmuhamedov UMUMIY GEOLOGIYA "NOSHIR" Toshkent 2011.